

ROSSIYA IMPERIYASI TOMONIDAN SAMARQANDNING ISTILO QILINISHI

Esanov O'lmasjon Bahodir o'g'li

Oriental universiteti 2-kurs magistranti

(+998-99-363-47-47)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11204153>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Rossiya imperiyasi tomonidan O'rta Osiyoni istilo qilinishi sabablari, Zarafshon vohasining istilo qilinishi jarayonlari, Zarafshon vohasidagi aholining bosqinchilarga qarshi ko'targan xalq ozodlik kurashlari, vatanparvar kuchlarning harakatlari, ularning mag'lubiyatga uchrash sabablari haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: mustamlakachilik, harbiy-siyosiy reja, istilo, shovinizm, xalq ozodlik harakatlari, ekspansionistik g'oya, terror, otryad, kazak, bek, amir.

Аннотация: В данной статье представлены сведения о причинах завоевания Средней Азии Российской Империей, процессах завоевания Зарафшанского оазиса, народно-освободительной борьбе против захватчиков, действиях патриотических сил, причинах их поражение.

Ключевые слова: колониализм, военно-политический план, завоевание, шовинизм, народно-освободительное движение, экспансионистская идея, террор, отряд, казак, бек, эмир.

Abstract: This article provides information about the reasons for the conquest of Central Asia by the Russian Empire, the processes of the conquest of the Zarafshan oasis, the people's liberation struggle against the invaders, the actions of the patriotic forces, and the reasons for their defeat.

Key words: colonialism, military-political plan, conquest, chauvinism, people's liberation movements, expansionist idea, terror, detachment, Cossack, bek, emir.

XIX asrning 2-yarmi boshlarida Rossiya imperiyasi Turkiston xonliklarini bo'ysundirish maqsadida jiddiy xatti-xarakatlar olib bora boshladi. Usmonli va Eron saltanatlari bilan ko'p sonli urushlar (1804-1813, 1826-1828, 1853-1856), 1810-1860-yillardagi kampaniyalar, Kavkazda 1803-yildan 1872-yilga qadar davom etgan urush Markaziy Osiyoni Rossiya imperiyasining mustamlakasiga aylantirishdan iborat harbiy-siyosiy rejalarning amalga oshirilishida to'siq bo'ldi [1, 17]. Shunga qaramay, Sankt-Peterburg Buxoro amirligining Qo'qon va Xiva xonliklari bilan birlashishiga yo'l qo'ymaslik uchun hamma ishni amalga oshirdi, bu orada bir paytlar Pyotr I mo'ljallagan rejalarga kirishish fursatini poyladi.

1862-yili "Russkiy vestnik" jurnalida Markaziy Osiyoni bosib olishga chaqiruvchi "olg'a-vatan"chilik ruhida ochiq-oydin shovinistik maqolalar paydo bo'ldi. Liberal "Golos" jurnali esa Hindistonni qurol bilan bo'ysundirgan Buyuk Britaniyani o'rnak qilib ko'rsata boshladi. Mustamlakachilik tarafdorlari "Kaspiyni Rus dengiziga aylantirish, Markaziy Osiyo ko'chmanchilarini o'troq hayotga o'rgatish, bu dasht qavmlari bilan pachakilashib o'tirmaslik, ular ustidan terror amalga oshirish"ni taklif qilar edi.

XIX asrning 60-yillari boshida Sankt-Peterburgda Markaziy Osiyoni bosib olishdan iborat ekspansionistik g'oyaning asosiy konsepsiyasi rasman shakllantirildi. Faqat uni amalga oshirish qoldi. XIX asr ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasi Britaniya imperiyasi va Xitoydan cho'chib, nihoyat Markaziy Osiyoga nisbatan belgilangan siyosatini ijro etishga kirishdi. Uning maqsadi esa, yuqorida aytilganidek, ulkan va boy mintaqani bosib olish, uni o'z mustamlakasiga, Sharqqa va Janubga yanada chuqurroq kirish uchun platsdarmga aylantirish

edi. O'zbek xonliklariga nisbatan avval boshidan xilma-xil va juda boy tabiiy resurslarni o'rganib, ularga "tinch" yo'l bilan changal solish va Rossiya iqtisodiyotiga sarflash rejalashtirilgan edi. 1864-1865-yillarda Rossiya Qo'qon xonligining keng hududlarini egallash maqsadida harbiy operatsiya boshladi. 1864-yilda Rossiya imperiyasining generallari-M.G.Chernyayev, M.G.Lerxe, A.O.Debu, A.G.Kolpakovskiy boshchiligidagi rus armiyasi Chimkent, Avliyoota, Yassi shaharlari uchun keskin kurashlarni boshlab yubordilar. 1864-yil 4-iyunda rus armiyasi Avliyootani, 12-iyunda Yassini, 22-sentabrda Chimkent shahrini, 1865-yilda Toshkent shahrini egalladi [2, 21]. 1866-yildagi harbiy yurishlar natijasida Jizzax, Xo'jand va O'ratepa hududlari Rossiya imperiyasi tarkibiga qo'shib olindi.

1868-yil 18-aprel kuni Turkiston general-gubernatori general Kaufman Toshkentdan yo'lga chiqdi. Aprel oyi oxiriga kelib ushbu yo'nalishda 25 ta rota piyoda, 7 ta yuzlik kazaklar, 16 ta to'p, jami 3600 kishilik qo'shin jamladi. 1868-yil 1-may kuni Zarafshon vohasiga etib keldi va Buxoro qo'shinlari bilan to'qnashdi [3, 116].

Rus qo'shinlari Toshko'prikdan 1-may kuni yo'lga chiqib Zarafshon daryosiga yaqinlashganda, buxoroliklar qarshiligiga duch keldi, ammo qisqa muddatli o'zaro otishmalardan so'ng rus qo'shini yana uz harakatini davom ettirdi.

Cho'ponota tepaligida bo'lgan jangda ruslardan 2 kishi o'ldirildi, 31 kishi yaralandi va 7 kishi kontuziyaga uchradi [3, 117].

1868-yil 2-may kuni Samarqand axli shaxar darvozalarini ochib, shaxarni ruslarga topshirdi.

1868-yil 6-may kuni mayor fon SHtempel boshchiligidagi otryad Chelakni egallash uchun junatildi va 8 may kuni Chelakni qo'lga kiritgan qo'shin Samarqandga qaytib keldi.

1868-yil 11-may kuni polkovnik Abramov boshchiligidagi 6 ta rota piyodalar, 2 ta yuzlik kazaklar, otlarga biriktirilgan 4 ta to'p, 4 ta raketa moslamalariga ega bo'lgan rus qo'shini Urgut shahrini egallash uchun yo'lga chiqdi. Polkovnik Abramov Urgutga yaqinlashgach, bek bilan muzokara olib bordi.

Muzokaralar deyarli bir kunga cho'zildi. Ammo biron-bir to'xtamga kelinmadi. Polkovnik Abramov tinch yo'l bilan urgutliklar shaharni topshirmasligiga ko'zi yetgach, o'z qo'shinini xujum boshlashga da'vat etdi. Ikki o'rtada nihoyatda qattik va murosasiz kurash boshlanib ketdi. Urgutliklar ruslarga qarshi ayovsiz kurash olib borishdi. Xatto, juda ko'p holatlarda urgutliklar qarshi xujumga ham o'tib turdilar.

Rus qo'shini nihoyatda yaxshi qurollangan bulib, artilleriyadan tuxtovsiz o't ochib turdi. Natijada 12-may kuni soat 3 larda rus qo'shinlarining pistirmadagi kuchi Urgutga xujum bilan kirishga va arkni egallashga muvaffaq bo'ldi.

Polkovnik Abramov Urgutni egallab bulgandan so'ng, 14-may kuni Samarqandga qaytdi.

1868-yil 16-may kuni Sirdaryo viloyati qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Golovachev boshchiligidagi rus qo'shini Kattaqo'rg'on shahrini egallash uchun jo'natildi. 17-may kuni ular Kattaqo'rg'on shahriga yetib keldi. Buxoro qo'shinlari jangsiz shaxarni tark etishgach, shahar aholisi general Golovachev xuzuriga chiqib, unga tobe ekanliklarini bildirishdi. 18-may kuni general Golovachev boshchiligidagi rus qo'shini Kattaqo'rg'on shahriga kirib arkni egalladi. 21-may kuni general-ad'yudant Kaufman Kattaqo'rg'onga tashrif buyurdi va 24-may kuni Samarqandga qaytdi.

1868-yil 27-may kuni rus qo'shinlari polkovnik Abramov boshchiligida Samarqand shahridan 16 vyorst (uzunlik o'lchovi, 1,0668 km ga teng) janubiy-g'arbda joylashgan Qoratepa qishlog'iga jo'natildi. Ushbu qishloqda Shaxrisabz beklari o'z qo'shinlarini to'plab, rus

qo'shinlariga qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rishayotgan edi [3, 118]. Rus qo'shinlari Qoratepa qishlog'iga yetib kelmasdan ularga 10 mingdan oshiq Shahrisabz beklari to'plagan xarbiy qo'shin rupara bo'ldi. Ikki orada qattik jang boshlanib ketdi. Dastlabki ushbu to'qnashuvda rus qo'shinlari ustun kelishadi. Oradan 4—5 soat utgach, Shaxrisabz beklarining 15 mingdan iborat bo'lgan yangi kuchlari ruslarga qarshi xarbiy harakatlarni boshlab, xujumga o'tishdi. Jang nihoyatda ayovsiz xolda 5 soatdan oshiqroq vaqt davom etdi. Bu jangda ham rus qo'shinlarining qo'li baland keldi.

Kattaqo'rg'on uchun bo'lib o'gan jangdan so'ng maglubiyatga uchragan Buxoro qo'shinlari asta-sekin chekinib, Zirabuloq, tepaligi yonida to'plana boshladi. Zirabuloq, tepaligi Kattaqo'rg'on shaxridan 16 vyorst uzoqlikda joylashgan edi. Buxoro qo'shinlari Zirabuloq-dan turib vaqt-vaqti bilan ruslarga xamla uyushtirib turishdi.

Jumladan, 1868-yil 23-may kuni Sulton Sodiq, Kenesariy boshchiligidagi buxoroliklar Nurota tomondan rus lageriga xujum uyushtirishdi. 27-may kuni esa Buxoroning otliq, lashkarlari Kattaqo'rg'on yaqinidagi rus xarbiylari lageriga xujum uyushtirdi.

29-may kuni to'plar yordamida buxorolik otliklar yana rus harbiylari lageriga xujum uyushtirishdi. Rus qo'shinlari artilleriya yordamida ushbu xujumni qaytarishga muvaffaq bo'ldi.

Umuman olganda, buxoroliklarning Kattaqo'rg'on yaqinida rus xarbiylari lageriga doimiy ravishda xujum uyushtirib turishi, ularni tang axvolga solib qo'ydi.

Ushbu xolat to'g'risidagi xabarni olgandan so'ng, general Kaufman zudlik bilan Kattaqo'rg'ondagi rus harbiylariga yordam ko'rsatish chora-tadbirlarini ishlab chiqdi.

1868-yil 30-may kuni general Kaufman 10 ta piyodalar rotasi, 3 ta yuzlik kazaklar va 6 ta to'p raschyotidan iborat qo'shinga bosh bo'lib, Samarqanddan Kattaqo'rg'onga qarab yo'lga chiqdi va 1-iyul kuni Kattaqo'rg'onga yetib bordi. General Kaufman Kattaqo'rg'on shaxri mudofaasi uchun 2 ta rotani qoldirib, 2-iyul kuni 18 rota, 6 ta yuzlik va 14 ta tup raschyotidan iborat katta xarbiy kuch bilan buxoroliklarga qarshi jangga otlandi [4, 169].

Buxoroliklar Zirabulok, tepaligida joylashib, bosqinchi rus qo'shinlariga qarshi urushga tayyorlanib, Kattaqo'rg'on yuli tomom jangovar xolatni egallashdi. Zirabulok, tepaligida buxoroliklar tomonida 6 ming piyoda, 15 ming otliq, suvoriylar va 14 ta yengil to'p mavjud edi. Rus qo'shinlari buxoroliklar ustiga ikki yo'nalish bo'yicha xujum uyushtirishdi. Birinchi xarbiy bo'linmaga polkovnik raxbarlik qildi. Ikkinchi xarbiy bo'linmaga esa polkovnik Abramov boshchilik qildi. Polkovnik Abramov harbiy qo'shini tarkibida 8 ta rota piyodalar va 8 ta tup raschyoti bo'lgan bo'lsa, polkovnik Pistol Kors xarbiy otryadi 7 ta rota, piyodalar, 6 ta yuzlik kazaklar va 4 ta tup raschyotidan iborat edi.

Dastlabki xujumni ruslarning o'ng bo'linmasi boshlab berdi. Xujum to'p otishlari ostida olib borilganligi uchun ham buxoroliklar tang axvolga tushib qolishdi. Mana shunday bir paytda ruslarning chap bo'linmasi ham xujumga o'tdi. Natijada Buxoro qo'shinlari ruslarning ikki tomonlama bergan zarbasiga dosh berolmay, Zirabulok, tepaligida qanchalik qattik, qarshilik ko'rsatishiga qaramay, chekinishga majbur buldi.

Ruslar Zirabuloq, tepaligida g'alabani qo'lga kiritgan bir paytda, shaxrisabzlik vatanparvar kuchlar Samarqandga xujum uyushtirishi natijasida, Samarqand shaxrida qo'zg'olon boshlanib ketganligi va rus qo'shinlari qamal xolatiga tushganligi to'g'risida xabar etib keldi [5, 66-67].

General Kaufman shoshilinch ravishda rus karbiy kuchlarini orqaga — Samarqandga qaytarishga majbur bo'ladi. Xaqiqatdan ham Samarqandda axvol nixoyatda og'ir edi. General

Kaufman Kattaqo'rg'onga ketishi oldidan Samarqandda mayor Shtempel raxbarligida 4 ta rota piyodalar, 1 ta rota sapyor-lar, 2 ta batareya to'pchilarni qoldirib ketgan edi. Mayor Shtempel qo'l ostida Samarqand shahri himoyasi uchun jami 658 kishidan iborat bo'lgan xarbiy kuch mavjud edi [4, 268].

Polkovnik Vartenburg ma'lumotlariga qaraganda, Samarqand shaxriga xujum qilganlarning umumiy soni 65 ming kishini tashkil etgan ekan.

A. I. Maksheev asarida ko'rsatilishicha, Samarqand ostonalarida shaharni qamal etish chog'ida 25 ming shaxrisabzliklar, 15 ming xitoy-qipchokdar, 15 mingga yaqin Samarqandliklar va unga yaqin bulgan qishloqlar axolisi ishtirok etishgan ekan[4, 269].

O'sha paytdagi ma'lumotlarga qaraganda, Samarqand shahri topografik joylashuv nuqtai nazaridan to'rtburchak shaklida joylashgan bo'lib, uning devorlari uzunligi 13 vyorstdan iborat bo'lgan ekan.

1868-yil 2-iyun kuni ertalab qo'zg'olonchilar va vatanparvar kuchlar birgalikda nog'oralar va karnaylar ovozi ostida "ur, ur" degan qiyqiriq va baqiriqlar ostida butun shahar hududi bo'ylab xujum uyushtirishdi. Qo'zg'olonchilar shaxarga bostirib kirishib, rus xarbiy kuchlari joylashgan arkka qarab yura boshlashdi.

Rus xarbiy kuchlari arkka kirib, uning qattiq, himoyasini tashkil qilishga harakat qildi. Ikki orada qattiq va murosasiz jang bir necha kun davom etdi.

1868-yil 2-iyun kuni rus qo'shinlari vatanparvar kuchlar va qo'zg'olonchilar xujumini qaytarishga muvaffaq bo'lishdi.

Mayor Albedil boshchiligidagi 77 Buxoro darvozasini himoya qildi. Shaxrisabzliklar 2-iyun kuni ular ustiga ikki marotaba xujum qilishdi. Ruslar nihoyatda og'ir ahvolga tushib qolgan chog'da praporshik Sidorov boshchiligidagi vzvod yordamga etib kelib, shaxrisabzliklar xujumini qaytarishga muvaffaq bo'lishdi [6, 116].

Arkning Samarqand darvozasi praporshik Mashin rahbarligidagi 31 kishidan iborat xarbiy kuch tomonidan ximoya qilindi. Ushbu yo'nalishda og'ir jang bo'ldi. Ruslar nihoyatda og'ir axvolda qolishdi. Mana shunday ularga o'zz vaqtida boshqa rezerv kuchlar yordamga yetib kelib turdi. Jumladan, kapitan Shepetillo zaxiradagi kuchlar ko'magida Mashinga o'z vaqtida yordam berdi.

3-iyun kuni ham og'ir janglar davom etdi. Qo'zg'olonchilar va vatanparvarlar bor kuchlari bilan arkni egallashga xarakat qilishdi. Ayniqsa, soat 3 larga borib xujum shunchalik kuchaydiki, rus qo'shinlari nihoyatda tang xolatga tushib qoldi. Biroq qo'zg'olonchilar va vatanparvar kuchlar o'rtasida Buxoro qo'shinlarining Kattaqo'rg'on atrofida, jumladan, Zirabuloq tepaligida mag'lubiyatga uchraganligi tug'risidagi xabar bilan sarosima boshlanib ketdi va birzumda qo'zg'olonchilar o'z-o'zidan jang maydonini tark etib, Cho'ponota va tarafga chekina boshlashdi. Kechkurun soat 5 larga yaqin qo'zg'olonchilar yana o'zlariga kelib, yordam kuchlari kelmayotganligini kurib, qayta xujumga o'tishdi.

Zirabuloq, rus qo'shinlarining g'alabasi tug'risidagi xabarning tarqalishi va shaxrisabzliklarning Samarqand qamalini to'xtatib, Urgut tomon ketib qolishi, qo'zg'olonchilar kuchini kamaytirish bilan bir qatorda, ularning shashtini ham qaytarib kuydi. Bu esa uz navbatida, nihoyatda og'ir axvolga tushib qolgan qamaldagi rus xarbiylariga qarshi kurash olib borish uchun yangi bir ilinj paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Ruslarning arkdagi kuchlari qo'zg'olonchilar kuchi bo'lingandan so'ng, ularga qarshi himoyani kuchaytirib, bor kuchlari bilan qarshi turdilar. 8 kunlik qamal natijasida rus qo'shinlari tomondan 49 kishi o'ldi, 172 kishi og'ir yaralandi[3, 122].

General Kaufman Shtempel tomonidan yuborilgan chopardan yordam so'rab yuborilgan xatni olishi bilan oq, asosiy xarbiy kuchni Samarqandga qarab zudlik bilan qaytardi va 8-iyun kuni Samarqandga yetib kelib, qo'zg'olonchilarga qarshi xujumga o'tdi va qo'zg'olonni bostirishga muvaffaq bo'ldi.

Xar ikkala tomondan Samarqandda bo'lib o'tgan jangda juda ko'plab kishi xalok bo'ladi.

General Kaufman qo'shinlari qo'zg'olonni shafqatsizlarcha bostiradi. Ular shaharning qo'zg'olonchilar va vatanparvar kuchlari mavjud bo'lgan xududlarini, xususan shahar bozorini qattiq, o'qqa tutishdi. Qo'zg'olonchilar va vatanparvar kuchlar, ruslarning madad kuchlari yetib kelgach, nihoyatda nochor axvolga tushib qolishadi va katta talofotlar berib, mag'lubiyatga uchraydi. Qo'zg'olonchilarning mag'lubiyatga uchrashining yana bir sababi, shaxrisabzlik beklar general Kaufman boshchiligidagi harbiy kuchlarning yordamga kelayotganligini eshitgandan so'ng, Samarqandni tashlab chiqib ketishgandi. ta'riflaganda, qo'zg'olonchi va vatanparvar kuchlar o'rtasida birdamlikning yo'qligi va yagona rahbarlikning shakllanmaganligi juda katta kuchning bo'linib ketishiga sabab bo'ldi. Eng muhimi, hamyurtlarimizning qurol-yarog'lari o'ta zamonaviy va reaktiv moslamali qurollarga ega bo'lgan rus qo'shinlari qurollaridan orqada ekanligi, ularning (qo'zg'olonchilarning) qurol-yarog'lari sodda qurollardan iborat ekanligi, urushish taktikasi va strategiyasining yo'ligi — mag'lubiyatga uchrashiga asosiy omil bo'lib xizmat qildi.

References:

1. Саламов Ш. Гоялар жанги XIX-XX аср Туркистон ва Жанубий Кавказ. - Тошкент: "Истиқлол нури", 2017. – 312 б.
2. «Туркестанский край. Сборник материалов для истории завоевания Туркестанского края», т. XVII, ч. 2, Б. 21-27. Донесение Черняева Дюгамелю от 8. VIII. 1864.
3. Холик,ова Р. Бухоро-Россия: тарих чоррахасида (XIX аср иккинчи ярми — XX аср бошлари). —Т.: „O'qituvchi“ НМИУ, 2005. – 241 б.
4. Макшеев А. И. Исторический обзор Туркестана и наступательного движения в него русских, ч. II, с.266
5. Мирза Абдал Азим Сами. Тарихи салотини мангития. (История мангитских государей). —М.: ИВЛ, 1962. 470 б.
6. Ўзбекистоннинг янги тарихи.1 китоб: Туркистон Чор Россияси мустамлакачилиги даврида/ Тузувчилар; Х.Содиқов , Р.Шамсуддинов, П.Равшанов ва бошқ.; Тахрир хайъати: А.Азизхўжаев (раис) ва бошқ. Т.: Шарқ, 2000. – 464 б.